

DOI: 10.5281/zenodo.19552659

მეღვინეობაში დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება

რუსუდან ჯავახაძე

მედიცინის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს პროფილაქტიკური მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინის და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის გენერალური დირექტორი, ძმები სიმენსების ქუჩა 5, თბილისი, საქართველო;

rusudanileo@yahoo.com

მარინა ქვათაძე

ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი, ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინის და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის გარემოს რისკების კვლევის დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი, ძმები სიმენსების ქუჩა 5, თბილისი, საქართველო;

marinaqvadze@mail.ru

მარინა არაბიძე

ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინის და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის გარემოს რისკების კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ძმები სიმენსების ქუჩა 5, თბილისი, საქართველო;

marinaarabidze@mail.ru

ნინო რუხაძე

მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინის და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის სწავლული მდივანი, ძმები სიმენსების ქუჩა 5, თბილისი, საქართველო;

nino.ruxadze.59@mail.ru

ნანა ჩხაიძე

მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინის და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის ეპიდემიოლოგიური კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ძმები სიმენსების ქუჩა 5, თბილისი, საქართველო;

nanuka20_59@mail.ru

ნანა ხატიაშვილი

ასოცირებული პროფესორი, გ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტი, ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინის და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის პროფესიული დაავადებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ძმები სიმენსების ქუჩა 5, თბილისი, საქართველო;

nanaxati@yahoo.com

აბსტრაქტი. საქართველო მსოფლიოში ითვლება მევენახეობა-მეღვინეობის ერთ-ერთ უძველეს კერად და ხარისხოვანი ღვინოების წარმოების ზონად, რასაც ადასტურებს ვაზის აბორიგენული გარეული და კულტურული ჯიშების მრავალფეროვნება. საქართველოში არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოჩენილი უნიკალური ნივთები, ყურძნის წიპწები და სხვადასხვა ნიშნები ამტკიცებს ღვინის კულტურის არსებობაზე დაახლოებით 8000 წლის წინ და ანიჭებს საქართველოს ღვინის სამშობლოს სტატუსს.

2012-2022 წლებში ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში მიმდინარეობდა სახელმწიფო პროგრამა

„პროფესიული დაავადებების პრევენცია და მონიტორინგი“, რომლის ფარგლებში ჩვენს მიერ ჩატარებული და შესწავლილი იყო რამოდენიმე ღვინის ქარხანაში (სს „თელიანი ველი“, სს „მანავი“, სს „ახმეტა“, შპს „ფალავანი“). დასაქმებულთა შრომის პირობები, ეპიდემიოლოგიურ-ტოქსიკოლოგიური კვლევები და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი.

ჩატარებული ჰიგიენური კვლევების საფუძველზე შესწავლილი იყო შრომითი პროცესის ძირითადი ფაქტორები (მტვერი, მიკროკლიმატი, ქიმიური ნივთიერებები, ხმაური, განათება, შრომის სიმძიმე და დამაბულობა). განისაზღვრა შრომის პირობების კლასები ცალკეული პროფესიებისათვის. ეპიდემიოლოგიური კვლევების მიხედვით კომპიუტერული დამუშავების შედეგად მიღებული იქნა სხვადასხვა მონაცემები და მაჩვენებლები სქესობრივ, ასაკობრივი და სტაჟობრივი ჯგუფების, ოჯახური მდგომარეობის, განათლების საცხოვრებელი პირობების, ცხოვრების წესის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიხედვით.

ჩატარებული დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლის საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ ღვინის ქარხნებში დასაქმებულთა 64 პირი (45,7%) იყო პრაქტიკულად ჯანმრთელი, ხოლო 76 (54,3%) სხვადასხვა დაავადებით დაავადებული.

ღვინის წარმოებისას ატმოსფეროში გამოიყოფა სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებები, გამდინარე წყალში ნარჩენები, ყოველივე ეს უარყოფით ზემოქმედებას ახდენს გარემოზე, როგორც ჩვეულ რეჟიმში, ასევე ავარიულ სიტუაციებში. ღვინის წარმოება მოიცავს ბევრ პროცესებს და თითოეული მათგანი წარმოადგენს ჯანმრთელობისათვის საფრთხეს და ტრავმატიზმის წყაროს.

საწარმოო გარემოს ჰაერის დაბინძურება იწვევს სასუნთქი ორგანოების, გულ-სისხლძარღვთა და საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაზიანებას.

ღვინის წარმოებაში დასაქმებულთა ქრონიკული პროფესიული დაავადებების შესახებ შრომები მეტად მწირია, ისიც უცხოელი ავტორების.

საკვანძო სიტყვები: მეღვინეობა, ჯანმრთელობა, ჰიგიენური, ეპიდემიოლოგიური და კლინიკური კვლევები.

ASSESSMENT OF THE HEALTH STATUS OF WORKERS ENGAGED IN WINE INDUSTRY

Rusudan Javakhadze

MD, Academician of the Georgian Academy of Preventive Medicine Sciences, General Director of N. Makhviladze State Institute of Occupational Medicine and Ecology, 5 Siemens Brothers Street, Tbilisi, Georgia;

rusudanileo@yahoo.com

Marina Kvatadze

Doctor of Biology, Leading Specialist of the Environmental Risks Research Department of the N. Makhviladze State Institute of Occupational Medicine and Ecology, 5 Siemens Brothers Street, Tbilisi, Georgia;

marinaqvadze@mail.ru

Marina Arabidze

Head of the Environmental Risks Research Department of the N. Makhviladze State Institute of Occupational Medicine and Ecology, 5 Siemens Brothers Street, Tbilisi, Georgia;

marinaarabidze@mail.ru

Nino Rukhadze

Academic Doctor of Medicine, Academic Secretary, N. Makhuvadze Institute of Occupational Medicine and Ecology, 5 Siemens Brothers Street, Tbilisi, Georgia;

nino.ruxadze.59@mail.ru

Nana Chkhaidze

Academic Doctor of Medicine, Head of the Department of Epidemiological Research, N. Makhuvadze Institute of Occupational Medicine and Ecology, 5 Siemens Brothers Street, Tbilisi, Georgia;

nanuka20_59@mail.ru

Nana Khatiashvili

Associate Professor, G. Robakidze State University, Head of the Department of Occupational Diseases, N. Makhuvadze Institute of Occupational Medicine and Ecology, 5 Siemens Brothers Street, Tbilisi, Georgia;

nanaxati@yahoo.com

Abstract. Georgia is considered one of the oldest centers of viticulture and winemaking in the world and a zone for the production of quality wines, which is confirmed by the diversity of aboriginal wild and cultivated grape varieties. Unique artifacts, grape seeds and various signs discovered during archaeological excavations in Georgia prove the existence of wine culture about 8,000 years ago and give Georgia the status of the homeland of wine.

In 2012-2022, the N. Makhvihadze Scientific Research Institute of Occupational Medicine and Ecology conducted the state program "Prevention and Monitoring of Occupational Diseases", within the framework of which we conducted and studied the working conditions of employees in several wine factories (JSC "Teliani Valley", JSC "ManaviMwvane", LTD "Palavani" Winery, JSC "Axmeta Wine Factory", epidemiological and toxicological studies and monitoring of their health status.

Based on the conducted hygienic studies, the main factors of the labor process were studied (dust, microclimate, chemical substances, noise, lighting, labor intensity and tension). Classes of labor conditions were determined for individual professions. According to epidemiological studies, various data and indicators were obtained by computer processing according to gender, age and seniority groups, marital status, education, living conditions, lifestyle and health status.

Based on the conducted study of the health status of employees, it was found that 45,7% of employees in wine factories were practically healthy, and 54,3 % were sick with various diseases. During wine production, various chemical substances are released into the atmosphere, waste in running water, all of which has a negative impact on the environment, both in normal mode and in emergency situations. Wine production includes many processes, and each of them is a health hazard and a source of traumatism.

Air pollution in the industrial environment causes damage of respiratory organs, cardiovascular and digestive systems.

Articles about chronic occupational diseases among winemakers are very scarce, most by foreign authors.

Keywords: Winemaking, health status, research, hygienic, epidemiological and clinical studies.

ქართული ღვინო ერთერთი უძველესია მთელ მსოფლიოში. მევენახეობის და ღვინის წარმოებაზე ნაპოვნი ყველაზე ადრეული ნიშნები მიუთითებს საქართველოში ღვინის კულტურის არსებობაზე დაახლოებით რვა ათასი წლის წინ, რაც საქართველოს ღვინის სამშობლოს სტატუსს ანიჭებს [4].

არქეოლოგიური გათხრების დროს ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე და ანაკლიის დიხა-გუძუბაში აღმოჩენილი ყურძნის წიპწები, ძვ.წ. VII-VI ათასწლეულებს განეკუთვნება, რითაც დასტურდება, რომ აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში ვაზის კულტურას იცნობდნენ ნეოლითური პერიოდის დროს; აღმოჩენილია ასევე უნიკალური ღვინის თასები, ბარძიმი, დოქები, „თამადის“ პატარა ბრინჯაოს სკულპტურა - კაცის ქანდაკება ხელში ყანწით და სხვა [4].

ვაზის კულტთან არის დაკავშირებული ქრისტიანობის გავრცელება საქართველოში, როცა წმინდა ნინომ საკუთარი თმით ვაზისგან შეკრა ჯვარი და იმით უქადაგა ქართლოსის ნათესავთ ქრისტეს რჯული, საფიქრებელია, რომ ვაზის ჯვარი წარმართულ საქართველოშიც ღვთაებრივ სიმბოლოდ, საიდუმლოს ზიარად ითვლებოდა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს გარდა, არცერთ ქრისტიანულ ქვეყანაში არ არსებობს „ვაზის ჯვრის კულტი“ [4].

უძველესი დროიდან ადამიანები ეწევიან მევენახეობა-მეღვინეობას. ამ სფეროს დიდ ყურადღებას უთმობენ სხვადასხვა მიმართულებით მოღვაწე მეცნიერები. საქართველოში 500-ზე მეტი ჯიშის ყურძენი იზრდება, მათგან საუკეთესო ხარისხის სასმელი მზადდება. ჩვენ გვაქვს ღვინის დაყენების პერსონალური, ქართული ტრადიცია, რომელიც არ ჰგავს ევროპულს. ღვინის დაყენების ჩვენეულ მეთოდს მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია.

ჩვენს ქვეყანაში ღვინოს მუდამ ჰქონდა საკრალური დატვირთვა, ის ასოცირდებოდა სიწმინდესთან, ტრადიციების დაცვასთან, ჭირთან და ლხინთან. ქრისტიანულ სამყაროში ბარძიმი ღვინით მზადდება და მას ეკლესია იყენებს ღვთის მსახურებისათვის. ძველად საქართველოში ეკლესია-მონასტრები ღვინის ერთ-ერთი ცნობილი და მსხვილი მწარმოებლები იყვნენ [4].

ღვინო - ეს არის პროდუქტი, რომელიც მიღებულია ყურძნის წვენი ან ნაწილობრივი ალკოჰოლური დუდილის შედეგად. ღვინო მსოფლიოს ყველაზე მრავალფეროვანი პროდუქტია, რადგან იგი უამრავი განსხვავებული საღვინე ვაზის ჯიშისაგან მზადდება, სრულიად განსხვავებული მეთოდებით და ტექნოლოგიებით. ღვინო შეიძლება იყოს ცქრიალა, ტკბილი, შემაგრებული, მშრალი და სხვა. ღვინოს აყენებენ ქვევრში, მუხისა და ბეტონის ავზებში, უქანგავ ფოლადსა და მინაში. ერთმანეთისაგან განსხვავებული ღვინოები დგება ცხელ და გრილ რეგიონებში, მშრალი ჰავით ცნობილ და ნესტიან მხარეებში, ყველა ნამდვილ ღვინოს განუმეორებელი ხასიათი აქვს. კიდევ ერთი გადამწყვეტი თემაა ვაზის ჯიშის. ყოველ რეგიონს და ყოველ გამორჩეულ მიკრო ზონას თავისი საყვარელი ჯიშის აქვს. მნიშვნელოვანია საქართველო, ღვინის კულტის ქვეყნიდან ღვინის კულტურის ქვეყნად იქცეს.

საქართველოში მევენახეობა-მეღვინეობა სოფლის მეურნეობის წამყვან სფეროს მიეკუთვნება. დღეისათვის ღვინის მსხვილ წარმოებათა შორის აღსანიშნავია სს „თელიანი ველი“, სს „ახმეტის ღვინის ქარხანა“, სს „მატო მანავი“, შპს „ფალავანი“, სადაც ნ. მახვილამის სახელობის შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის მიერ, "საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობის" სახელმწიფო პროგრამის

ფარგლებში მიმდინარეობდა დასაქმებულთა შრომის პირობების და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი.

კვლევის მიზანი და ამოცანები

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა აღნიშნულ ღვინის ქარხნებში დასაქმებულთა შრომის პირობების, ჯანმრთელობის მდგომარეობის და ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება ფაქტობრივი გარემოებების ანალიზის საფუძველზე. დასახული მიზნის მისაღწევად

შესწავლილი იყო:

- დასაქმებულთა შრომის პირობები, კერძოდ საწარმოო გარემოს და შრომითი პროცესის ძირითადი ფაქტორები: სამუშაო ზონის ჰაერის დამტვერებები და მავნე ქიმიური ნივთიერებებით დაბინძურება, მიკროკლიმატი, ხმაური, განათებულობა, შრომის სიმძიმე და დაძაბულობა, დადგინდა შრომის პირობების კლასები ცალკეული პროფესიებისათვის, კვლევა განხორციელდა სერთიფიცირებული აპარატურის, მოქმედი სტანდარტული მეთოდების, ჰიგიენური ნორმატივების გამოყენებით [3];

- დასაქმებულთა შორის აღწერილობითი ეპიდემიოლოგიური კვლევის „ინტერვიუება-პირისპირ მეთოდით ჩატარება.

- ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასების მიზნით დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი.

კვლევის შედეგები და განხილვა

მომუშავეთა შრომის პირობები ჰიგიენურად შეფასდა, როგორც ცალკეული ფაქტორების (მიკროკლიმატი, მტვერი, ქიმიური ნივთიერებები, ხმაური, განათება, შრომის სიმძიმე, დაძაბულობა). ასევე მათი კომპლექსის მიხედვით. განისაზღვრა შრომის პირობების კლასები ცალკეული პროფესიებისათვის და გამოიყო სავარაუდო პროფესიული რისკის ჯგუფები [3].

ქარხანა სს „შატო მანავ“-ში მომუშავეთა შრომის პირობები მიეკუთვნება 3 კლასს ხარისხით 1 (მავნე 3.1 კლასი); სს ახმეტის ღვინის ქარხანაში მომუშავეთა შრომის პირობები მიეკუთვნება მავნე 3 კლასს ხარისხით 1 (მავნე 3.1); შპს ქარხანა „ფალავან“-ში მიეკუთვნება მავნე 3 კლასს ხარისხით 1 (მავნე 3.1); სს თელიანი ველიანი ველის ღვინის ქარხანაში შრომის პირობები მიეკუთვნება მავნე 3 კლასს ხარისხით 1.2 (3.1-3.2 კლასი), რაც ყველა ქარხანაში გამოწვეულია მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს სიმძიმის მიხედვით [3].

ღვინის წარმოებისას ატმოსფეროში გამოიტყორცნება მური, ნაზშირჟანგი, აზოტის და გოგირდის ჟანგეულები, გამდინარე წყალში ხვდება საფუარი, წებოს ნალექი, მყარი ნარჩენები, ასევე გროვდება მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, ყოველივე ეს უარყოფით ზემოქმედებას ახდენს გარემოზე, როგორც მუშაობის ჩვეულ რეჟიმში, ასევე ავარიულ სიტუაციებში [6].

ღვინის წარმოება არა მხოლოდ გარემოზე ახდენს ნეგატიურ ზემოქმედებას, არამედ დასაქმებულებზე. ღვინის წარმოება მოიცავს ბევრ პროცესებს და თითოეული მათგანი წარმოადგენს ჯანმრთელობისათვის საფრთხეს და ტრავმატიზმის წყაროს[8].

საწარმოო ხმაურის მდგომარეობა შესწავლილი იქნა ღვინის ქარხნებში სხვადასხვა ეტაპზე. საწარმოო დანადგარების მუშაობის შედეგად გენერირებული ხმაურის დონე არ აღემატება ზღვრულად დასაშვებს (ზდდ), მხოლოდ გამონაკლისს წარმოადგენს სამუშაო ადგილი ყურძნის საჭყლეთ დანადგართან, სადაც ხმაურის დონე 82 დბა იყო და ოდნავ

აღმატებოდა ზდდ-ს (80დბა), ხმაურის ფაქტორის მიხედვით შრომის პირობები მიეკუთვნება მავნე 3 კლასს ხარისხით 1 (მავნე 3.1 კლასი). საკომპრესოროში, კომპრესორის მუშაობისას შექმნილი ხმაურის დონე 92დბა, რომელიც 12დბა-ით აღმატება ზდდ-ს და მიეკუთვნება მავნე 3 კლასს ხარისხით 2 (მავნე 3.2კლასი), უნდა აღინიშნოს, რომ კომპრესორი მუშაობს ძირითადად ღვინის ბოთლებში ჩამოსხმისას და დასაქმებულებს მცირე ხნით უწევთ საკომპრესოროში ყოფნა [2,3].

განხორციელდა სამუშაო ზონის ჰაერში დამტვერიალების მდგომარეობის შესწავლა-შეფასება. წარმოების პროცესში ყურძენს დაჭყლეტამდე ემატება სპეციალური გოგირდმემცველი ნივთიერება-კადეფიტი, წვენი დაწმენდა-გაცივებისას-ბენტონიტი (ფხვნილის სახით), ლუქის მოხსნისას-საფუარის წმინდა კულტურა, ეგალიზაცია-დამუშავებისას (გაწებვისას) გამწვავი ნივთიერება. აღნიშნული ტექნოლოგიური პროცესის ჩატარებისას, რომლებიც მიმდინარეობს დროის მცირე მონაკვეთში, სამუშაო ზონის ჰაერში გამოიყოფა ზემოთ ჩამოთვლილი მყარი ნივთიერებების მემცველი მტვერი, რომელთა კონცენტრაციები მერყეობს 2.0-2.5მგ/მ³ -ის ფარგლებში, რაც არ აღმატება ზდკ-ს, ჩვენს მიერ ჩატარებული ოპერაციებისას მიღებული მონაცემების თანახმად მიეკუთვნება 2 კლასს [1,3].

საწარმოებში განათებულობის მდგომარეობა შესწავლილი იყო ძირითადი პროფესიის მუშების სამუშაო ადგილებზე და მიეკუთვნება მავნე 3 კლასს ხარისხით 1 (მავნე 3.1). ჩატარებული ქრონომეტრაჟული კვლევების საფუძველზე დადგინდა, რომ ამ წარმოებების ღვინის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიის ქიმიკოსების შრომის პირობები როგორც სიმძიმის, ასევე დამაბულობის მიხედვით მიეკუთვნება დასაშვებ 2 კლასს, ხოლო სხვადასხვა პროფესიის მუშების შრომის პირობები მიეკუთვნება მავნე 3.2 კლასს.

შესწავლილი სხვადასხვა პროფესიების მუშათა შრომის პირობები მიკროკლიმატის ფაქტორის მიხედვით შეიძლება მიეკუთვნოს მავნე 3 კლასს ხარისხით 1 (მავნე 3.1). ფარდობითი ტენიანობის მაღალი მაჩვენებლები ხელს უწყობს არახელსაყრელი მიკროკლიმატის ჩამოყალიბებას [2].

ზემოთ აღნიშნულ ღვინის ქარხნებში ჩატარებული ეპიდემიოლოგიური კვლევების „ინტერვიურება-პირისპირ“ მეთოდით [7,9,10] მიღებული იყო სხვადასხვა მონაცემები სქესობრივი, ასაკობრივი, სტაჟობრივი ჯგუფების, შრომის ჰიგიენური პირობების კლასების, ოჯახური მდგომარეობის, განათლების, საცხოვრებელი პირობების და ცხოვრების წესის (ვარჯიში, ალკოჰოლის, თამბაქოს და ნარკოტიკების მოხმარება) შრომის პირობებისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიხედვით [5,7]. აღმოჩნდა, რომ თითოეულ ქარხანაში ქალები და მამაკაცები, თითქმის ერთნაირი რაოდენობით არიან დაკავებულნი, რესპოდენტთა ასაკობრივი და სტაჟობრივი ჯგუფების მიხედვით გამოიკვეთა, როგორც რიცხოვნებით, ასევე ავადობის მაჩვენებლებითაც 46-55წწ., 56-65წწ. და 66წწ. -ასაკობრივი ჯგუფები, ხოლო სტაჟობრივად 0-5წწ. და 6-10წწ. ჯგუფები [2].

გამოკითხულთა უმრავლესობა დაოჯახებულია, ცხოვრობენ დამაკმაყოფილებელ საცხოვრებელ პირობებში, განათლებით არიან როგორც უმაღლესი, ასევე პროფესიული და საშუალო განათლებით; უმრავლესობა სპორტულ ცხოვრებას არ ეწევა, თამბაქოს და ალკოჰოლს მოიხმარენ ზომიერად, ნარკოტის მოხმარების ფაქტები არ დაფიქსირებულა.

დასაქმებულთა სამუშაო დროის ხანგრძლივობა 8 საათია, შესვენება 1 საათი, შვებულება 24 დღიანი. რესპოდენტთა მცირე ნაწილს უწევს ცვლებში მუშაობა.

მომუშავეთა ნაწილის შრომა მექანიზირებულია, მათი აზრით სამუშაო თითქმის ყველა პოზიციაზე მოითხოვს ყურადღების დამაბვას, დალღას გრძნობენ სამუშაო დღის

ბოლოს, აღნიშნავენ, რომ სავენტილაციო და კონდიციონირების სისტემის მუშაობა ეფექტურია.

დასაქმებულები, რომელთაც ჭირდებათ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, არიან უზრუნველყოფილნი, სისტემატიურად ხორციელდება ტექნიკური უსაფრთხოების სპეციალისტის მიერ მათი გაკონტროლება, უტარდებათ ინსტრუქტაჟი შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე, აქვთ ტანსაცმლის ინდივიდუალური კარადები, საშხაპეები, სველი წერტილი და სასმელი წყალი.

დასაქმებულთა უმრავლესობა კმაყოფილია სამუშაო პირობებით, სამუშაოს ორგანიზაციით და ხელმძღვანელობის მხრიდან მათი სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მცდელობით.

ეპიდკვლევის შედეგების მიხედვით, რესპონდენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, რასაც ადასტურებს მათი ექიმთან ვიზიტის დროს დასმული დიაგნოზების და სუბიექტური ჩივილების მიხედვით გამოთვლილი ავადობის მაჩვენებლების დაბალი დონე.

ჯანმრთელობის მდგომარეობის რეტროსპექტიული ანალიზის შედეგად ოთხივე ქარხანაში სულ გასინჯული იყო 140 დასაქმებული, მათ შორის დაავადელი სხვადასხვა სომატური დაავადებებით იყო 76 პირი. დაავადებათა შორის პრევალირებს გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პათოლოგიები (არტერიული ჰიპერტენზია, არასტაბილური სტენოკარდია, ნერვული სისტემის დაავადებები (ხერხემლის ოსტეოქონდროზი ფესობრივი მოვლენებით, ვერტებრო-ბაზილარული უკმარისობა), სასუნთქი სისტემის დაავადებებიდან აღსანიშნავია ფილტვების ობსტრუქციული ქრონიკული დაავადებები, საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებებიდან აღინიშნა ქრონიკული გასტრიტი და ქოლეცისტიტი, კუჭის და 12-გოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადებები, ენდოკრინული დაავადებები (შაქრიანი დიაბეტი, სიმსუქნე და ტირეოტოქსიკოზი) და სხვა. დადგენილი დიაგნოზებიდან გამომდინარე შემუშავდა რეკომენდაციები-ჩატარებულ იქნას შესაბამისი სპეციალისტის მიერ დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი [2,11].

დასკვნები

ჩატარებული კვლევების შედეგებიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ:

1. ღვინის წარმოებაში სხვადასხვა პროფესიის დასაქმებულების შრომის პირობები, ჰიგიენური კლასიფიკაციის მიხედვით მიეკუთვნება მანვე 2 კლასს ხარისხით 1.2 (მანვე 2.1, 2.2 კლასს), მცირე პროცენტით 3.2 და 3.3. კლასები, რაც ძირითადად გამოწვეულია მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს სიმძიმით;

2. ღვინის წარმოება უარყოფით ზემოქმედებას ახდენს გარემოზე დაბინძურების თვალსაზრისით და წარმოებაში დასაქმებულთა ჯანმრთელობაზე;

3. გოგირდის დიოქსიდის, ნახშირჟანგის და ნახშირმჟავას აირები ნეგატიურ გავლენას ახდენს დასაქმებულთა ჯანმრთელობაზე;

4. ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების დამაზიანებელი ეფექტისადმი მოწყვლადია გულ-სისხლძარღვთა, სასუნთქი და საჭმლის მომნელებელი სისტემების ორგანოები;

5. ჩატარებული კვლევის საფუძველზე გამოვლენილ დაავადებებსა და დასაქმებულის პროფესიას შორის სარწმუნო კორელაცია არ გამოვლინდა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. კვერენჩხილაძე რ. შრომის ჰიგიენა. თბილისი: თსსუ, 2016, 438 გვ.;

2. პროფესიული რისკ-ფაქტორების ჰიგიენური, ეპიდემიოლოგიური, კლინიკური და ტოქსიკოლოგიური კვლევის შედეგები ღვინის წარმოებაში სს ნ. მახვილაძის სახ. შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის ანგარიშები, 2012-2022;
3. შრომის პირობების ჰიგიენური კლასიფიკაცია საწარმოო გარემო ფაქტორებისა და სამუშაოს მავნეობისა და საშიშროების მიხედვით(ბრძანება 147/ნ 03.05/2007);
4. https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D;
5. Л.П. Зуева, Р.Х. Яфаев. «Эпидемиология», учебник. Санкт-Петербург, 2006, стр. 752;
6. О.В. Остапенко. Хронические заболевания работников виноделия.Белорусия, 2010;
7. Планирование и организация эпидемиологических исследований в медицине труда. Методические рекомендации. Москва, 2004, стр.40.
8. В.М. Тюриков, А.П. Лапин. ФГНУ ВНИИОТ. Предупреждение несчастных случаев и профессиональной заболеваемости в пивобезалкогольной, ликероводочной и винодельческой отраслях. ЖурналЭкономикаиуправление. 2006.стр. 14-16.
9. Dalia Ei-Shafei. Epidemiological Studies. Health and Medicine, 2016, Jul. 23.
10. M. Gregg. Field epidemiology. Third Edition. OXFORD. UNIVERSITY PRESS, 2008,15jul.
11. Sami Youkim, MD, MSC, FRCP. Occupational health risks of wineindustry workers, IBCMJ, vol.48, N 8, October 2006, p.386-391.